

Вопросы устойчивости макроэкономических параметров технологических процессов массового производства.

В последнее время все чаще в физических журналах появляются научные статьи, посвященные построению экономических моделей с применением законов естественных наук [1,2]. Данное направление получило название «физическая экономика». Одним из основных вопросов при построении экономических моделей является вопрос устойчивости моделируемого процесса. Настоящая работа посвящена исследованию устойчивости функционирования процессов массового производства в стохастической модели производственных систем [3]. Хорошо известно, что влияние малых возмущающих факторов на поведение производственно-сбытовой системы будет не одинаковым для различных процессов. На одни технологические процессы это влияние незначительно, так как возмущенное состояние мало отличается от невозмущенного. Напротив, на других технологических процессах влияние возмущений сказывается весьма значительно, как бы ни были малы возмущающие воздействия. Так как возмущающие факторы всегда существуют неизбежно, то становится понятным, что задача устойчивости производственного процесса приобретает очень важное теоретическое и практическое значение.

Исследование устойчивости производственного процесса будем рассматривать через макропараметры производственной системы с массовым выпуском продукции. Макропараметрами системы являются заделы базовых продуктов $[\chi]_0$ между технологическими операциями вдоль технологической цепочки производственного процесса и темп перемещения базовых продуктов $[\chi]_1$ от одной технологической операции к другой. Под базовым продуктом (или предметом труда) будем понимать элемент производственной системы, на который происходит перенос стоимости живого труда, сырья, материалов и орудий труда в ходе его движения по операционной цепочке технологических карт. В ходе такого движения происходит превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт путем целенаправленного воздействия общественно-полезного труда. Поведение базового продукта подчиняется определенным законам в соответствии с установленным на предприятии технологическим процессом, производственным планом, наличием трудовых ресурсов и оборудования. Состояние j -го базового продукта будем описывать микроскопическими величинами (S_j, μ_j) ,

где S_j (грн) и $\mu_j = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta S_j}{\Delta t} \right)$ (грн/час) соответственно сумма общих затрат

и затрат в единицу времени, перенесенных производственной системой на j -й базовый продукт. Макропараметры для описания функционирования

производственной системы представляют собой нулевой $[\chi]_0$ и первый $[\chi]_1$ моменты функции распределения $\chi(t, S, \mu)$ базовых продуктов по скоростям изменения затрат μ в фазовом пространстве (S, μ) , удовлетворяющей кинетическому уравнению [3]:

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \cdot \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} \cdot f(S) = J(t, S, \mu). \quad (1)$$

Инженерно-производственная функция $f_j(S)$, характеризует установленный на предприятии технологический процесс изготовления продукции в соответствии с производственным планом, наличием трудовых ресурсов и оборудования, а генераторная функция $J(t, S, \mu)$ определяется плотностью оборудования вдоль технологической цепочки и его техническими характеристиками [3]. Генераторная функция $J(t, S, \mu)$ при $t \rightarrow \infty$ стремится свести начальное распределение базовых продуктов по скоростям изменения затрат к состоянию с равновесной функцией распределения в соответствии с технологическим процессом. Инженерно-производственная функция $f(S)$ определяется из документооборота предприятия: таблиц норм расходов сырья (материалов), нормативных цен на сырье (материалы), сменных норм и расценок за выполнение работником технологических операций. Под возмущающими факторами будем понимать воздействия, не учитываемые при описании производственного процесса вследствие их малости по сравнению с основными факторами, влияющими на производство и выпуск продукции. Они могут действовать как мгновенно, что сведется к малому изменению начального состояния производственной системы, так и непрерывно, что будет означать: составленные уравнения производственного процесса отличаются от истинных на некоторые малые поправочные члены, не учтенные в уравнениях производственного процесса. Замкнутая система уравнений для макропараметров производственной системы в нулевом приближении по малому параметру $Kv = \left(\frac{l_{ce}}{\xi} \right) \ll 1$, представляющего собой отношение длины l_{ce} свободного перемещения базовых продуктов между единицами оборудования вдоль технологической цепочки к характерному размеру технологической цепочки ξ , имеет вид [1]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial [\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_1}{\partial S} &= 0, \\ \frac{\partial [\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_2}{\partial S} &= f(t, S) \cdot [\chi]_0, \quad [\chi]_2 = [\chi]_1 \cdot \left(\frac{[\chi]_{1\psi}}{[\chi]_0} \right), \end{aligned} \quad (2)$$

где $[\chi]_2$ представляет собой второй момент функции распределения $\chi(t, S, \mu)$ базовых продуктов по скоростям изменения затрат μ , а макро-величина $[\chi]_{1\psi}$ задается паспортными данными оборудования [3].

Пусть системе уравнений (2) соответствует невозмущенное решение:

$$[\chi]_0^* = [\chi]_0^*(t, S); \quad [\chi]_I^* = [\chi]_I^*(t, S). \quad (3)$$

Невозмущенное решение (3) соответствует плановым показателям производственного процесса. Производственный план выражает баланс между темпом движения базовых продуктов вдоль технологической цепочки и требуемым месячным выпуском продукции. Пусть наблюдаемые производственной или диспетчерской службой макроразличия: технологические заделы $[\chi]_0$ и темп движения базовых продуктов вдоль технологической цепочки $[\chi]_I$, получают случайные малые возмущения $[y]_0$, $[y]_I$:

$$[y]_0 = [\chi]_0 - [\chi]_0^*; \quad [y]_I = [\chi]_I - [\chi]_I^*. \quad (4)$$

Линеаризуем систему уравнений макропараметров производственной системы (2) относительно малых возмущений (4) в окрестности невозмущенного состояния (3):

$$\begin{aligned} \frac{\partial [y]_0}{\partial t} + \frac{\partial [y]_I}{\partial S} &= 0, \\ \frac{\partial [y]_I}{\partial t} + \frac{\partial [y]_I}{\partial S} \cdot B_I + [y]_I \cdot A_I + \frac{\partial [y]_0}{\partial S} \cdot B_0 + [y]_0 \cdot A_0 &= 0, \end{aligned} \quad (5)$$

где введены коэффициенты

$$\begin{aligned} A_0 &= -\frac{\partial B_0}{\partial S} - \frac{\partial(f(t, S) \cdot [\chi]_0)}{\partial [\chi]_0} \Big|_{[\chi]_0=[\chi]_0^*, [\chi]_I=[\chi]_I^*}, & B_0 &= -\frac{[\chi]_I^* \cdot [\chi]_{I\psi}^*}{([\chi]_0^*)^2}, \\ A_I &= \frac{\partial B_I}{\partial S} - \frac{\partial(f(t, S) \cdot [\chi]_0)}{\partial [\chi]_I} \Big|_{[\chi]_0=[\chi]_0^*, [\chi]_I=[\chi]_I^*}, & B_I &= \frac{[\chi]_{I\psi}}{[\chi]_0^*}. \end{aligned} \quad (6)$$

Период существования возмущения $T_{\text{возм}}$ производственных макроскопических показателей на практике составляет от нескольких дней до нескольких недель, в то время, как период изменения коэффициентов (6), определяемый стратегическим управлением предприятия, составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Это дает возможность предполагать, что введенные коэффициенты (6), фиксируемые диспетчерской службой предприятия, на протяжении периода $T_{\text{возм}}$ существования возмущения не зависят явно от времени, а их изменения во времени ΔB_I , ΔB_0 , ΔA_I , ΔA_0 много меньше значений самих коэффициентов B_I , B_0 , A_I , A_0 :

$$\frac{B_I}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial B_I}{\partial t}, \quad \frac{B_0}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial B_0}{\partial t}, \quad \frac{A_I}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial A_I}{\partial t}, \quad \frac{A_0}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial A_0}{\partial t} \quad (7)$$

Таким образом, будем считать, что коэффициенты в уравнениях в частных производных (5) зависят только от S . Разложим малые возмущения $[y]_0$, $[y]_I$ макропараметров $[\chi]_0$ и $[\chi]_I$ в ряд Фурье:

$$[y]_0 = \{y_0\}_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \{y_0\}_j \cdot \sin[k_j \cdot S] + \sum_{j=1}^{\infty} [y_0]_j \cdot \cos[k_j \cdot S]; \quad k_j = \frac{2 \cdot \pi \cdot j}{S_d}$$

$$[y]_I = \{y_1\}_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \{y_1\}_j \cdot \sin[k_j \cdot S] + \sum_{j=1}^{\infty} [y_1]_j \cdot \cos[k_j \cdot S], \quad (8)$$

где $\{y_0\}_0$, $\{y_0\}_j$, $[y_0]_j$, $\{y_1\}_0$, $\{y_1\}_j$, $[y_1]_j$ - коэффициенты разложения малых возмущений макропараметров производственной системы $[y]_0$, $[y]_I$ вдоль технологической цепочки производственного процесса. Подставляя в систему уравнений (5) вместо $[y]_0$, $[y]_I$ их разложение в ряд Фурье (8), получим системы уравнений для коэффициентов разложения малых возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ макропараметров $[\chi]_0$ и $[\chi]_I$:

$$\frac{d\{y_0\}_0}{dt} = 0, \quad \frac{d\{y_1\}_0}{dt} + A_I \cdot \{y_1\}_0 + A_0 \cdot \{y_0\}_0 = 0, \quad (9)$$

и

$$\begin{aligned} \frac{d\{y_0\}_j}{dt} - [y_1]_j \cdot k_j &= 0, & \frac{d[y_0]_j}{dt} + \{y_1\}_j \cdot k_j &= 0, \\ \frac{d\{y_1\}_j}{dt} - B_I \cdot [y_1]_j \cdot k_j + A_I \cdot \{y_1\}_j - B_0 \cdot [y_0]_j \cdot k_j + A_0 \cdot \{y_0\}_j &= 0, \\ \frac{d[y_1]_j}{dt} + B_I \cdot \{y_1\}_j \cdot k_j + A_I \cdot [y_1]_j + B_0 \cdot \{y_0\}_j \cdot k_j + A_0 \cdot [y_0]_j &= 0 \end{aligned} \quad (10)$$

с соответствующими характеристическими уравнениями для $j=0$ и для $j>0$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} (\mathcal{G}_0) & 0 \\ (A_0) & (A_I + \mathcal{G}_0) \end{vmatrix} = 0, & \begin{vmatrix} (\mathcal{G}_j) & 0 & 0 & (-k_j) \\ 0 & (\mathcal{G}_j) & (k_j) & 0 \\ (A_0) & (-B_0 \cdot k_j) & (\mathcal{G}_j + A_I) & (-B_I \cdot k_j) \\ (B_0 \cdot k_j) & (A_0) & (B_I \cdot k_j) & (\mathcal{G}_j + A_I) \end{vmatrix} = 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Характеристические уравнения (11) дают связь между собственным числом $\mathcal{G}_j$ и волновым числом k_j :

$$\mathcal{G}_0 \cdot (B_I + \mathcal{G}_0) = 0, \quad \mathcal{G}_j^2 + \mathcal{G}_j \cdot (A_I \pm i \cdot B_I \cdot k_j) + (k_j^2 \cdot B_0 \mp i \cdot k_j \cdot A_0) = 0. \quad (12)$$

Если корни $\mathcal{G}_j$ уравнений (13) имеют отрицательную реальную часть, то производственный процесс устойчив. Случай положительной реальной части $\mathcal{G}_j$ свидетельствует об экспоненциальном нарастании амплитуды возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ со временем, т.е. о неустойчивости.

Система уравнений состояния производственной системы (9) имеет характеристическое уравнение (12) с одним нулевым корнем $\mathcal{G}_0 \equiv 0$. Такие системы в теории устойчивости относятся к критическим случаям исследования устойчивости и требуют дополнительного внимания. Система уравнений (9) относительно малых возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ имеет решение:

$$\{y_0\}_0 = c_{\{y_0\}_0} = const, \quad \{y_1\}_0 = \exp(-A_I \cdot t) + \{\tilde{y}_1\}_0. \quad (13)$$

Постоянная интегрирования $\{\tilde{y}_I\}_0 = const$ определяется из равенства

$$A_I \cdot \{\tilde{y}_I\}_0 + A_0 \cdot c_{\{y_0\}_0} = 0. \quad (14)$$

Тривиальное решение $\{y_0\}_0 = c_{\{y_0\}_0} = 0$, $\{y_I\}_0 = 0$ содержится в семействе решений рассмотренной системы уравнений и соответствует нулевому значению постоянной $c_{\{y_0\}_0} = 0$. В этом случае система уравнений состояния производственной системы относительно малых возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ допускает интеграл – семейство инвариантных поверхностей, на каждой из которых имеется особая точка $\{y_0\}_0 = c_{\{y_0\}_0}$, $\{y_I\}_0 = \exp(-A_I \cdot t) + \{\tilde{y}_I\}_0$ [4].

Тривиальному решению соответствует исследуемое невозмущенное установившееся состояние рассматриваемой производственной системы (3). Точно также решению (13) соответствуют другие установившиеся состояния рассматриваемой производственной системы. Таким образом, в особом случае одного нулевого корня исследуемое невозмущенное состояние принадлежит к семейству установившихся состояний, которое определяется системой уравнений (10). В особом случае невозмущенное состояние всегда устойчиво. Устойчивость при этом не будет асимптотической. Однако всякое возмущенное состояние, достаточно близкое к невозмущенному, не стремясь при $t \rightarrow \infty$ к невозмущенному состоянию, стремится все же к одному из установившихся состояний вышеуказанного семейства. Другими словами, для всякого решения уравнений возмущенного состояния, для которого начальные значения $\{y_0\}_0|_{t=0} = c_{\{y_0\}_0}$, $\{y_I\}_0|_{t=0} = \{\tilde{y}_I\}_0$ достаточно малы, справедливы равенства

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \{y_0\}_0 = c_{\{y_0\}_0}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} (\exp(-A_I \cdot t)) = 0. \quad (15)$$

Таким образом, условия устойчивости макропараметров $[\chi]_0$ и $[\chi]_I$ технологического процесса производственной системы относительно малых возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ можно записать в виде отрицательности реальной части корней характеристического уравнения (12). Полученные условия устойчивости макропараметров функционирования производства через коэффициенты системы уравнений (5) дают соотношения между величиной операционных заделов и темпом движения заготовок от операции к операции вдоль технологического процесса. Условиями устойчивости макропараметров $[\chi]_0$ и $[\chi]_I$ функционирования производственного процесса определяются условия синхронизации поставок сырья, материалов, комплектующих смежными организациями и структурными участками предприятия. При этом мы предполагали, что система уравнений (5), описывающая состояние производственной системы относительно малых возмущений $[y]_0$, $[y]_I$ макропараметров $[\chi]_0$ и $[\chi]_I$ аналитична в рассматриваемой области и исследуемое невозмущенное состояние (3) лежит в указанной области.

Авторы выражают признательность директору Института Теоретической Физики им. А.И.Ахиезера ННЦ ФТИ, чл.-кор.НАН Украины Н.Ф. Шульге за ценные замечания при обсуждении результатов работы.

1. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики // Успехи физических наук. -2002. –т.172, N12. -С.1045-1066.
2. Рушицький Я.Я., Мілованов Т.С., Модифікована модель Філіпса-Лоренца для економічної системи (корпорації фірм) із стабільним капіталом// Доповіді Національної академії наук України. -1997. -N12. -С.36-40.
3. Демуцкий В.П., Пигнастая В.С., Пигнастый О.М. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок. -Х.: ХНУ, 2003. -272с.
4. Ляпунов А.М.. Общая задача об устойчивости движения, Гостехиздат, 1950, - 395с.
5. Пигнастый О. М. Целевая функция производственной системы с массовым выпуском продукции / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов, М. Н. Азаренкова // - Вестник Харьковского национального университета. - Харьков: ХНУ. - 2006. - N746. – С.95-103.
6. Михайленко В.Г. Особенности моделирования технологических процессов производственных систем / В.Г. Михайленко, Н.П. Дидиченко, А.А. Дубровин, В.Д. Ходусов, В.П. Демуцкий, О.М. Пигнастый // – Вестник Харьковского национального университета (экономическая серия), 2006. –N719– С.267-276.
7. Пигнастый О.М. Применение методов статистической физики для описания стационарного функционирования производственных систем / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов, М. Н. Азаренкова // - Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. - 2006. -N732. Сер. "Фізична". - С.79-86.